

**ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ:
Материалы II Международной научно–практической конференции
(Москва, 30 ноября – 1 декабря 2022 г.)

Москва
2023

УДК 001:001.895

ББК 94.3

НЗ4

Наука в инновационном процессе: Материалы II Международной научно-практической конференции (Москва, 30 ноября – 1 декабря 2022 г.).

– М.: ИПРАН РАН, 2023. 229 с.

ISBN 978-5-91294-185-6

Сборник содержит тезисы и полные тексты докладов, представленных на II Международной научно-практической конференции «Наука в инновационном обществе».

Соорганизаторами конференции вместе с ИПРАН РАН выступили информационно-аналитический центр «Наука» Российской академии наук (РАН) и научный совет РАН по проблемам защиты и развития конкуренции.

Освещаются основные тенденции развития науки, проблемные аспекты стратегического управления в сфере науки и технологий, вопросы обеспечения эффективной взаимосвязи между фундаментальными и прикладными исследованиями, государственно-частное партнерство как инструмент стимулирования инновационной деятельности. Отражены современные инструменты управления результативностью, взаимодействием и конкуренцией в науке России, проблемы образования в условиях конкуренции. Рассматриваются условия реализации процедур разработки и актуализации долгосрочного прогноза фундаментальных и поисковых научных исследований, проблемы организации инновационных работ в негосударственных вузах, проблемы и перспективы использования факторного анализа для прогнозирования показателей научной и инновационной деятельности.

Текст настоящего издания приводится в авторской редакции.

DOI: <https://dx.doi.org/10.37437/9785912941856-23-ss1>

© ИПРАН РАН, 2023

© Авторский коллектив, 2023

При перепечатке ссылка обязательна.

ISBN 978-5-91294-185-6

МОДИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ В ЭКОНОМИКУ И УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ОТ ИДЕИ ДО ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Никонова Алла Александровна

к. э. н., в. н. с. Центрального экономико-математического института РАН
prettyal@cemi.rssi.ru

Аннотация

По результатам анализа причин вялого внедрения изобретений в практику обоснованы тенденции пассивного роста технологического сектора российской экономики и снижение сложности изделий. Как показано в докладе, нарастающая турбулентность серьезно ухудшает условия для инновационной деятельности, но и внутренние системные проблемы в экономике и стратегировании научно-технического развития не в меньшей степени препятствуют созданию инноваций. Приведены два варианта продвижения идей и изобретений в экономику: скачкообразный и догоняющий. Они требуют различных подходов к науке, инструментов регулирования и соответствующей поддержки для ускорения коммерциализации. Выбор подходящих механизмов обсуждается в соответствии с системной логикой управления инновационным процессом.

Ключевые слова

Экономика, наука, технологии, стратегия, скачок, догоняющее развитие.

Постановка задачи

В российской практике наука стоит поодаль от инновационного процесса, наука игнорируется. Разрыв между созданием знаний и влиянием их на экономику составляет 40 позиций, т. е. 40 стран умеют использовать знания лучше нас (рис. 1).

Рис. 1. Создание знаний в России и влияние на экономику

Источник: WIPO¹.

¹ The Global Innovation Index. WIPO, INSEAD. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/Home>.

Но в России нет и самого инновационного процесса: инновационная активность вялая (9–10% – в экономике; 13,5% – в обработке). За период 2015–2021 гг. она немного увеличилась в производстве машин и оборудования, электроники, компьютеров, оптики. Однако в химии, фармацевтике, напротив, снизилась, а в производстве транспортных средств (без автотранспорта) была неустойчивой (табл. 1).

Как результат, доля высоких технологий и наукоемкого сегмента не меняется, т. е. низкая активность бизнеса плохо способствует росту технологического уровня экономики (рис. 2).

Табл. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в России, %
(в общем числе обследованных организаций по видам производств)

	2005	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
								по 5 ред. Рук. Осло	по 4 ред. Рук. Осло				
Обрабатывающие производства	10,9	11,9	11,3	12,0	12,2	12,1	11,8	13,7	28,8	27,9	28,0	29,2	28,5
Химия	23,5	22,6	23,3	21,5	21,4	23,3	23,7	21,1	39,8	38,6	36,9	35,8	32,5
Лекарства и мед. материалы	н.д.	31,6	50,0	48,3	45,5	44,2	40,5						
Машины и оборудование	13,5	16,9	14,8	14,8	14,6	12,9	12,6	19,9	55,0	53,1	51,4	54,4	53,5
Электрооборуд., электроника, оптика	26,8	25,8	24,3	26,5	27,0	26,5	24,8	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Электроника, оптика, компьютер.	н.д.	31,9	59,3	60,4	61,9	64,8	63,5						
Транспортные средства и оборудование	23,8	23,0	19,0	20,8	19,4	16,9	17,3	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Транспортные средства без автотрансп.	н.д.	15,6	31,7	29,5	30,0	38,5	36,6						
Высокотехнологичные виды экон. деят.	н.д.	н.д.	н.д.	30,1	30,6	30,3	29,4	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Источник: Росстат².

Рис. 2. Доля высокотехнологичных и наукоемких производств в ВВП РФ, %

Источник: Росстат³.

² Наука, инновации и технологии // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения: 31.08.2022); Промышленность России 2010: Стат. сб. М.: Росстат, 2010. Табл. 10.2.

³ ЕМИСС // Росстат. URL: <https://fedstat.ru/indicator/43526>; Технологическое развитие отраслей экономики. Официальная статистика. Росстат. 2021–2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11189>.

Рис. 3. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства, %

Источник: Росстат⁴.

Способы включения страны в глобальные цепочки создания стоимости и структура внешнеторгового обмена характеризуют уровень технологического развития. Доля инноваций в российском промышленном экспорте также почти не растет (рис. 3).

Сложность и производимой в РФ, и экспортируемой продукции невысокая, 52-я позиция в мире, чуть выше, чем во Вьетнаме (56-я позиция)⁵.

Это следствие низкой инновационной активности на фоне стабильного генерирования знаний в РФ. Слабое влияние их на экономику говорит о проблемах в коммерциализации.

Для того чтобы изменить ситуацию, нужно ответить на ряд вопросов: 1) чего хотим достигнуть; 2) причины дисфункции инновационной системы; 3) что мешает ликвидировать провалы между созданием знаний и применением в экономике. **Какая наука** нам нужна и **что делать**, зависит от ответов на эти и другие вопросы, прежде всего от стратегической цели и имеющегося потенциала, с точки зрения готовности страны к инновациям – возможности и стремления со стороны участников инновационной деятельности.

Системный подход к модификации механизмов транслирования знаний

Оценки готовности к инновациям могут быть получены при помощи системного анализа в разрезе ключевых секторов общественной системы: экономики, социума, бизнеса, государства и синтеза (сборки) инновационной системы для оценки потенциала в целом.

Цели, траектории и механизмы движения системы зависят от имеющегося потенциала, внешней среды, ориентиров ключевых игроков, конкретно

⁴ ЕМИСС // Росстат. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/besopasn/pok-besopasn.htm. (В связи с проведением специальной военной операции в 2022 г. данные экспорта за 2021–2022 гг. не публикуются).

⁵ The Global Innovation Index.

исторических особенностей эволюции (Агафонов, 2019а; Тамбовцев, 2017). Разные цели требуют разных сценариев и соответствующих им механизмов, объемов средств, финансовых источников, активностей. На примере стран можно отчетливо видеть различие стратегий, переход ряда стран с догоняющей траектории на собственную траекторию по мере накопления нужных ресурсов и способностей для инноваций (табл. 2).

Так, США обладают всеми необходимыми ресурсами и способностями для лидерства, несмотря на некоторое снижение позиций в периоды кризисов. Китай придерживался стратегии догоняющего развития, а сейчас придвигается к лидерам всё ближе по мере улучшения входных условий и факторов инноваций, способов использования потенциала труда, опыта заимствования знаний и технологий. Вьетнам достигает успехов в диффузии знаний, высокотехнологичном экспорте, но остается на траектории догоняющего развития в силу разных причин системного характера. Улучшение входных условий для инноваций не только не помогает России продвинуться в инновационном развитии, но контрастирует с его результатами: они, напротив, ухудшились по базовым группам индикаторов (см. табл. 2). Причина стоит не только в кризисе, спровоцированном пандемией в 2020-2021 гг., но в глубоких системных проблемах, которые серьезно угрожают технологической безопасности в условиях катаклизмов в 2022 г.

Табл. 2. Индикаторы входных условий и результатов научно-технологического развития стран
(позиции в рейтинге глобального инновационного развития)

Страны	Входные индикаторы			Результативные индикаторы		
	Институции	Наука и человеческий потенциал	Инфраструктура	Создание знаний	Влияние знаний на экономику	Диффузия знаний в экономике
Россия						
2011	97	38	73	27	49	49
2021	67	29	63	26	68	68
2022	89	27	62	30	70	65
США						
2011	15	13	14	9	11	12
2021	12	11	23	3	1	16
2022	13	9	19	3	2	9
Китай						
2011	98	56	33	12	9	21
2021	61	21	24	4	5	9
2022	42	20	25	4	4	19
Вьетнам						
2011	84	85	56	97	23	46
2021	83	79	79	79	36	21
2022	51	80	71	84	40	44

Источник: WIPO⁶.

⁶ Global Innovation Index.

Входные условия инновационного процесса в России негетогенные с точки зрения ресурсов и способностей, используемых для создания инноваций. Сильная наука, человеческие способности способствуют инновациям; институциональная среда в целом, инновационный климат в стране препятствует им. Эпизодические улучшения, фрагментарные реформы институтов мало помогают продвижению знаний в экономику. Причем научный и социальный потенциал уменьшается, если не принимать в расчет публикации. Патентная активность резидентов снижается, а рост публикационной активности, как видно, мало помогает в коммерциализации знаний, визуализированных в печатной форме, и превращении их в новые для рынка продукты, технологии, способы организации и маркетинга. Единичные инновационные компании и производства мало меняют в темпах создания новой ценности.

Смысл инноваций – превращение научных идей в стоимость, представляющую ценность для общества (Johannessen, Olsen, 2010). Прежде чем изменять инновационные механизмы, следует ответить на первый вопрос, стратегический по сути: какая наука нужна России и для чего она нужна в данных условиях функционирования экономики и ее звеньев. В определенной степени научно-технологическая стратегия должна отвечать на эти и другие фундаментальные вопросы относительно образа объекта стратегического планирования под влиянием инноваций (Chesbrough et al. 2006). Согласно положениям теорий стратегического планирования и управления инновационными процессами (Аакер, 2006; Минцберг и др., 2002), создания и использования долгосрочных преимуществ и динамических способностей (Твисс, 1989), стратегия задает вектор, темпы, характер движения, в т. ч. инновационных процессов. Она должна нацеливать субъектов НИОКР на технологии, виды деятельности, источники ресурсов, наращивание способностей в динамике (Chesbrough et al. 2006).

Напротив, ни стратегия «Инновационная Россия – 2020», ни научно-технологическая стратегия, принятая в декабре 2016 г., не задала сущностных ориентиров движения страны (типа «из пункта А в пункт В»), но ограничилась императивами в безличной (бессубъектной) и несовершенной форме глагола: типа «улучшать», «совершенствовать». Стратегия от 2016 г. призывала бороться с внешними вызовами, однако не с теми, с которыми пришлось столкнуться в 2022 г. в решении задачи технологической суверенности. В таком виде стратегия не способна ответить на системные вызовы в сфере инноваций и послужить

мотивационной основой для разработки механизмов транслирования знаний в экономику.

Два сценария инновационной стратегии

В связи со сказанным выше в целях модификации существующих механизмов транслирования знаний в экономику следует исходить из принципиальных стратегических решений, в которых сформулировано видение перспективных инновационных преобразований в стране по результатам системного анализа экономики и общества в контексте динамичного окружения. В рамках такого нормативного представления о стратегии рассмотрим, сильно упрощая, два крайних сценария применительно к России: 1) скачок / прорывное развитие; 2) догоняющее развитие / подхватывание трендов НТП (рис. 4).

Рис. 4. Механизмы включения знаний в инновационный процесс

Источник: разработано автором.

Разные сценарии задают разные рубежи в достижении целей, предъявляют разные требования к науке, предполагают разные механизмы создания знаний технологий, инноваций, в т. ч. коммерциализации НИОКР.

1. В сценарии «скачка» требуются **радикальные инновации** и приоритеты НТП, это означает фокусирование НИР на передовых и поисковых направлениях НТП. Принимая во внимание современную парадигму открытых инноваций, результат в значительной степени зависит от качества международных взаимодействий и совместных НИОКР (Chesbrough et al. 2006; Kim et al. 2010). Тогда на первый план выходят, во-первых, вопросы нормативно-правового урегулирования прав интеллектуальной собственности (Germeraad, 2010; Lichtenthaler, 2010); во-вторых, государственные меры усиленной бюджетной поддержки академических исследований на самом острие мировой науки, тесного сотрудничества с организациями из ведущих секторов мировой науки, а также вузов, занимающихся подготовкой кадров – как профессионалов для экономики, так и преподавателей по меняющимся специализациям. В-третьих, нужны соответствующие компенсационные механизмы по страхованию и снижению рисков, прежде всего механизмы финансирования на наиболее рискованной посевной стадии на тщательно продуманной конкурсной основе, венчурное инвестирование, простимулированные вложения частного капитала бизнес-ангелов. Вследствие изолирования российской экономики проблемные факторы венчурного финансирования усиливают влияние: качество проектов, сокращение бюджетов на инновацию, удлинение срока закрытия, выход из проекта, снижение стоимости стартапов⁷. Границы применения венчурных механизмов лежат в области уровня риска и коммерческого дохода, поэтому радикальные инновации, связанные с созданием общественной стоимости, мало привлекательны для венчурных капиталистов, здесь необходимо бюджетное финансирование. Фонды создаются, но недостаточно активно. Образованный в 2006 г. государственный институт развития РВК не сумел реализовать ни один прорывной проект, существенно повлиявший на экономику, несмотря на то что обладал возможностью отбирать проекты и напрямую взаимодействовать с изобретателями и предпринимателями (Подопригоров, Киреева, 2017, с. 179–183), т. е. свободно действовать в рамках модели тройной инновационной спирали

⁷ Исследование российского рынка венчурных инвестиций // VENTURE BAROMETER. 2021.
URL: https://drive.google.com/file/d/1e6boU18yKrKiXNyIVzm63Yx_7KutoIJU/view.

проф. Стэнфордского ун-та Г. Ицковица (“triple helix model”); в 2021 г. РВК реорганизована в итоге реформы институтов развития.

Радикальные инновации могут быть созданы при помощи государственных институтов развития в рамках крупных национальных проектов и госпрограмм. Как правило, лидерами выступают компании-«газели», но и крупный бизнес способен содержать собственные исследовательские лаборатории и внедрять радикальные инновации при наличии стимулирующей регуляторики и благожелательной институциональной среды. Крупный бизнес обладает возможностью перераспределить ресурсы и таким путем решить проблему источников финансирования в период санкционных ограничений доступа к иностранному капиталу и НИОКР. Подходящая институциональная форма для создания радикальных инноваций в РФ – консорциумы, промышленные группы компаний (Дежина, Пономарев, 2022). Специфика прорывного сценария инновационной стратегии – дифференциация (неоднородность развития, лидерство), конкуренция (снижает риски), кооперация, в частности с МСП, спин-оф-компаниями, которые могут служить источниками пионерных инноваций. В центре внимания – таланты, предприниматели-экспериментаторы, инвесторы.

Модели тройной спирали работают при условии тесных коммуникаций между государством, исследовательскими организациями и бизнесом. Степень гармонии взаимодействий существенно зависит от согласованности интересов, общности в исповедовании инновационной парадигмы, склонности к эксперименту, средовых условий и факторов: институтов, культуры инноваций, творческой атмосферы созидания в обществе. В Китае это достигается под покровительством государства путем гибкого регулирования и широкого охвата всех участников инноваций. В США исторически и организационно университеты с мощнейшим интеллектуальным потенциалом сформировали уникальный инновационный климат, питаемый идеями инициативных экспериментаторов, выходящих из стен университетов, и поддерживаемый совершенством институциональной и рыночной среды. В сетевых структурах, подобных американской инновационной системе, качество посредничества влияет на гармонию взаимодействий (Gassmann et al. 2011). Сетевые формы тройной спирали требуют адаптации для применения в России.

2. Сценарий догоняющего развития опирается на заимствование технологий (в большей степени, нежели на импорт НИОКР) и массовое внедрение в качестве инкрементальных, подхватывающих усовершен-

ствованных инноваций, новых для страны (Jones et al. 2001). В этом случае в фокусе находится прикладная наука по широкому спектру областей знаний, обмен результатами исследований, трансфер НИОКР всех видов по территории страны. Материальные, финансовые, человеческие ресурсы сосредоточены на абсорбции и диффузии разработок, переходе от опытных партий к массовому производству при помощи сотрудничества, передачи опыта, обучения инновациям. Это достигается вовлечением в инновационный процесс и МСП, и крупного бизнеса с целью «оплодотворения» инновациями традиционных производств при помощи государственного стимулирования обновления технологий, модернизации материально-технической базы экономики в равнении на наиболее передовые компании. Используются разные финансовые источники: собственные средства, кредит, венчурный капитал (в отдельных случаях), бюджетные средства в рамках ГЧП (например, Банка развития – ВЭБ). В этих целях требуется существенно увеличить масштаб и разнообразие инструментов банковского долгосрочного кредитования и кредитного финансирования компаний, «проседающего» в России. Для трансфера инкрементальных инноваций могут использоваться разнообразные институциональные формы коммуникаций: платформы, инкубаторы, кластеры. В рамках инновационного кластера межфирменное сотрудничество и разделение рисков способствуют созданию синергетического эффекта, умножению точек развития (Агафонов, 2019б). В кластерах при участии государства могут быть реализованы социально значимые инновационные проекты, а затем такие инновации могут быть локализованы по стране.

На практике может применяться сочетание сценариев и механизмов трансляции знаний в экономику. Для обоих сценариев нужен специальный институт для стратегирования изменений, регулирования, координации инновационной деятельности игроков, поскольку рыночных сил в РФ для этого недостаточно. Работа органа должна опираться на надежную информационную базу, мониторинг процессов, результаты рефлексивного анализа исполнения (1) прошлых стратегий; (2) функций государственными институтами развития.

Направления модификации трансляционных механизмов

Общая цель системы любого уровня иерархии определяет путь движения, влияет на выбор средств, механизмов достижения в зависимости от состояния и потенциала системы. Все это вместе обуславливает тип инноваций – радикальные, инкрементальные, комбинацию их. Каждый

из двух базовых сценариев инноваций предполагает различные требования к инновационному процессу в цепочке от науки до производства. Можно выявить узкие места в инновационной цепи, если соотнести такие требования с результатами анализа системы, в которой внедряются НИОКР, на предмет возможностей и ограничений для абсорбции и/или диффузии инноваций в разрезе основных секторов системы и акторов, участвующих в инновационной деятельности.

Идентификация и устранение слабых звеньев и ключевых проблем, носящих характер конфликта, составляет основное содержание модификации механизмов транслирования знаний в экономику. Применительно к российской макросистеме оба сценария содержат свои узкие места; отсюда вытекают задачи, которые следует решить и снять ограничения. Это дает понимание направлений модификации трансляционных механизмов.

Проблемы взаимодействий между акторами в инновационной системе (разобщенность, конфликт интересов), особенно между наукой и производством, – наиболее слабые звенья инновационной цепи не только в России (Howells, 2006). Выделим другие наиболее критичные императивы для перевода знаний в инновации для обоих сценариев применительно к России.

1. Нужна хорошая статистика.

2. Конкретизировать понятия: знания, инновации, др. Институализировать понятийный аппарат, единую трактовку используемых понятий, единый язык общения между основными акторами инновационного процесса: учеными, разработчиками технологий, инженерами, специалистами предприятий, предпринимателями, инвесторами, чиновниками.

3. К механизму обратных связей и сбору данных: уточнить понятие «осуществляют инновации» по параметрам: масштаб, количество, качество. Новшество не есть инновация.

4. Определить разрывы инновационной цепи, проблемные места, ключевой конфликт (финансирование, мотивации, лабораторное и прочее оборудование, квалификация кадров).

5. Системный анализ ключевых секторов общественной системы на предмет готовности к инновациям. Ревизия потенциала, заделов в НИР и ОКР в России и за рубежом.

6. Образовать институциональный орган с функциями индикативного планирования, регулирования, координации. Выработать правила игры, стыкующие игроков.

7. Преодолеть некомпетентность должностных лиц; в сочетании с отсутствием института ответственности она ведет к коллапсу инновационного процесса на всех уровнях иерархии.

8. Формировать платежеспособный спрос на инновации со стороны бизнеса и населения.

9. Урегулировать нормативно-правовое обеспечение по всей цепи от идеи до инновации.

10. Определить, какие коррективы вносят санкции и СВО. Прогнозировать ситуацию с учетом передислокации ресурсопотоков и изменения конфигурации научно-технологического сотрудничества между странами.

Преодолеть разрывы между созданием знаний и внедрением разработок в производство труднее в условиях турбулентности, нежели в период 2012–2013 гг., более благополучный с точки зрения стабильности ситуации и финансовых источников экономического роста. Однако и тогда инновации были вялые. Это указывает на глубокие системные проблемы (конфликты) в организации – как общественной системы, так и инновационной системы.

В условиях турбулентности ситуация быстро меняется, тогда объективно преобладают краткосрочные решения по «латанию дыр». Так, меры Правительства РФ, принятые в марте – мае 2022 г., облегчили экономическую деятельность компаний, не дали рухнуть экономике и финансовой системе. Они мало стимулировали инновации, т. к. носили антисанкционный характер, т. е. направлены не столько на создание дружелюбной инновационной среды для организаций, сколько на противодействие запретам и ограничениям доступа к западным рынкам технологий, НИОКР, капитала, высокотехнологичных продуктов. Некоторое исключение получили сектор IT и МСП в области цифровизации: снижена уплата по госконтрактам и приобретению РИД в составе ПО, компенсированы покупки отечественного ПО, гранты МСП от РФРИТ предоставлены по облегченному конкурсу. Введена единственно заметная льгота на среднесрочный период – снижение налога на прибыль для результатов инновационной деятельности: до 3 лет для крупного бизнеса, до 5 лет для МСП. В целом краткосрочное действие антикризисных мер обусловлено плохо предсказуемым трендом глобального геополитико-экономического кризиса, ростом неопределенности среды функционирования организаций, не располагающей предпринимателей к принятию инновационных рисков. В такой ситуации радикальные инновации несут повышенные риски, которые не могут быть нивелированы

путем усовершенствования существующих трансляционных механизмов без кардинальной реорганизации инновационной системы.

Заключение

Сформулируем основные действия в модификации механизмов транслирования знаний в экономику в макросистеме. 1. Определение целей в результате анализа объекта изменений как сложной системы в турбулентном мире. 2. Концентрация на ограничениях. 3. Грамотная реорганизация системы управления инновационными процессами и проектами по всем пунктам (1–10), согласно выявленным слабым звеньям цепи.

По нашему мнению, в условиях высокой турбулентности среды задачи восстановления экономического роста должны превалировать над задачами опережающего инновационного развития и рывка по широкому спектру современных технологий. В такой ситуации приоритетность роста никак не означает отказ от продвижения в сфере передовых технологий, развития фундаментальных исследований, но направления, виды внедряемых технологий, механизмы стимулирования коммерциализации знаний следует нацеливать на восстановление и рост производства по базовым видам экономической деятельности в промышленности, строительстве, транспорте, связи.

Список литературы

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. Пер. с англ. СПб.: «Питер», 2006. 544 с.
2. Агафонов В.А. Стратегия инновационного развития региона // Региональная экономика: теория и практика. 2019а. Т. 17. № 9 (468). С. 1768–1787. DOI: 10.24891/re.17.9.1768.
3. Агафонов В.А. Стратегия инновационного развития и инновационные кластеры // Экономическая наука – хозяйственной практике. Матер. XIX Междунар. научно-практич. конференции. 2019б. С. 159–165.
4. Дежина И.Г., Пономарев А.К. Подходы к обеспечению технологической самостоятельности России // Управление наукой: теория и практика. 2022. Т. 4. № 3. С. 53–68.
5. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: «Питер», 2002. 330 с.
6. Подопригоров Н.С., Киреева Е.В. Венчурные фонды в реализации национальной инновационной стратегии // Публичные и частные финансы в инновационной экономике. Матер. Межд. научно-практ. конфер. 8 февраля – 9 марта 2017 г. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017. С. 177–183.

7. Тамбовцев В.Л. Планирование и оппортунизм // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 22–39.
8. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Сокр. пер. с англ. А.Г. Медведева. М.: Экономика, 1989. 320 с.
9. Chesbrough H., Birkinshaw J., Teubal M. Introduction to the research policy 20th anniversary special issue of the publication of "Profiting from Innovation" by David J. Teece" // Research Policy. 2006. Vol. 35. № 8. P. 1091–1099.
10. Germeraad P. Integration of intellectual property strategy with innovation strategy // Research Technology Management. 2010. Vol. 53. № 3 P. 10–18.
11. Gassmann O., Daiber M., Enkel E. The role of intermediaries in cross-industry innovation processes // R&D Management. 2011. Vol. 41. № 5. P. 457–469.
12. Howells J. Intermediation and the role of intermediaries in innovation // Research Policy. 2006. Vol. 35. № 5. P. 715-728.
13. Johannessen J.-A., Olsen B. The future of value creation and innovations: Aspects of a theory of value creation and innovation in a global knowledge economy // International Journal of Information Management. 2010. Vol. 30. № 6. P. 502–511.
14. Jones G., Lactot A., Teegen H. Determinants and performance impacts of external technology acquisition // Journal of Business Venturing. 2001. Vol. 16. № 3. P. 255–283.
15. Kim C., Park J.-H. The Global Research-and-Development Network and Its Effect on Innovation // Journal of International Marketing. 2010. Vol. 18. № 4. P. 43–57.
16. Lichtenthaler U. Intellectual property and open innovation: an empirical analysis // International Journal of Technology Management. 2010. Vol. 52. № 4. P. 372–391.